

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNESNING EKSPORT VA IMPORTDAGI AHAMIYATI VA UNING STATISTIKASI.

Saidov Abdurahmon Sardorbek o‘g‘li

Qo‘qon Universiteti Talabasi

saidovabdurahmon947@gmail.com

Yo‘ldashev Akmalxon Akramjon o‘g‘li

Qo‘qon Universiteti Talabasi

ibragimov_7777@gmail.com

Abdumutalibov Abubakirbek Baxtiyorjon o‘g‘li

Qo‘qon Universiteti Talabasi

baxtiyorvich_o7@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisda mamlakatda kichik biznesning eksport va importdagi ahamiyati va statistikasi haqida qisqacha bayon qilingan hamda umumiy xulosa berilgan rivojlanayotgan O‘zbekistonda eksport va import hajmini orttirish uchun juda katta o‘zgarishlar kuzatilmoqda.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, eksport, import, rivojlanish, mahsulot, moliya, rivojlantirish.

Abstract: In this thesis, the significance and statistics of small business in the country's export and import are briefly described and a general conclusion is given. In the developing Uzbekistan, great changes are being observed to increase the volume of export and import.

Key words: small business, export, import, development, product, finance, development.

Аннотация: В дипломной работе кратко описаны значение малого бизнеса в экспорте и импорте страны и статистические данные, а также дан общий вывод. В развивающемся Узбекистане наблюдаются значительные изменения в плане увеличения объемов экспорта и импорта..

Ключевые слова: малый бизнес, экспорт, импорт, разработка, продукт, финансы, разработка.

Hozirgi kunda iqtisodiyotning rivojlantirish uchun kichik biznesning katta o'rnini bor. Kichik biznesning eksportva importdagi ulushi juda katta ahamiyatga ega. 2019 yilning 11 oyida Respublikaning tashqi savdo aylanmasi hajmi 38,3 mlrd dollarni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 33,4 foizga yoki 9,6 mlrd dollarga oshgan (2018y. – 28,7 mlrd, doll.) Jumladan, eksportning umumiy hajmi 16,3 mlrd dollarni tashkil etib, 43,3 foizga yoki 4,9 mlrd, dollarga oshgan (2018 y. – 11,3 mlrd, doll.) Import hajmi 22,0 mlrd dollarni tashkil etib, 27,0 foizga yoki 4,7 mlrd, dollarga oshgan (2018 y. – 17,3 mlrd. doll.). Natijada, tashqi savdo aylanmasi manfiy saldosi -5,7 mlrd.dollarni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 228,4 mln dollarga yoki 3,8 foizga kamaygan (2018y. – -6,0 mlrd.doll.)

Eksportni rag'batlantirish, xususan mahalliy mahsulotlarni tashqi bozorga olib chiqishni har tomonlama soddalashtirish hamda moliyaviy qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar natijasida 2019 yil yakuni bilan umumiy eksport hajmi 34 %ga o'sib, 18,7 mlrd. dollarga yetishi kutilmoqda. Bunda asosan, jahon tovar-xomashyo bozorlarida asosiy eksport tovarlari uchun yuqori narxlar shakllanishi tovarlar eksporti hajmini 1 mlrd. dollargacha yoki 7 foiz o'sishiga, xalqaro iqtisodiy aloqalarning rivojlantirilishi hisobiga esa 1,5 mlrd.dollarga yoki 11 foiz o'sishiga xizmat qildi. Natijada, o'tgan davrda tovar va xizmatlar eksport qiluvchi korxonalar soni 1138 taga ko'payib, hamkor mamlakatlarning eksport geografiyasi 18 ta davlatga kengayib, 177 taga yetdi.

Xususan, oziq-ovqat mahsulotlari eksporti o'tgan yilning mos davriga nisbatan 392,3 mln.dollarga yoki 38 foizga, rangli metal va undan tayyorlangan buyumlar - 146,4 mln.dollarga yoki 20 foizga, to'qimachilik mahsulotlari - 289,7 mln.dollarga yoki 24,6 foizga, xizmatlar - 344,8 mln.dollarga yoki 12,5 foizga va boshqalar - 252,3 mln.dollarga yoki qariyb 2 barobargacha o'sdi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'yektlari eksport faoliyati uchun so'nggi yillarda yaratilgan imkoniyatlar asosan quyidagilarni o'z ichiga oladi: 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida respublikamizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishini yanada rag'batlantirish maqsadida keng ko'lamli institutsional va tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi tizimi qaytadan isloh qilinib, biznes rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda yangi yondashuvlar tadbiriq etilgani, tadbirkorlik sub'yektlarining qonuniy manfaat va huquqlarini himoya qilishning mutlaqo yangi tizimi joriy etilgani, biznes bilan muloqot qilishning, ayniqsa viloyat, shahar va tumanlarda samarali mexanizmi joriy etilgani mamlakatimizda ushbu sohada olib borilayotgan ishlarga misol bo'la oladi.

Shu bilan birga, respublikamiz tadbirkorlik sub'yektlarining tashqi bozorlardagi ishtiroki va eksport faoliyatini yanada kengaytirish uchun tegishli shart-sharoitlar yaratish ustuvor vazifalardan hisoblanadi. Ma'lumki, hozirda tashqi bozorlarda keskin raqobat va davom etayotgan iqtisodiy inqiroz sharoitida emin-erkin eksport faoliyatini yuritish, yangi bozorlarga kirib borish murakkab masala. Ushbu vaziyatda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik o'zining egiluvchanligi, qiyin sharoitlarga tezda moslasha olishi bilan eksport faoliyatining dinamikasini ta'minlaydi.

Shuni inobatga olgan holda, davlatimiz tomonidan tadbirkorlik sub'yektlari eksport faoliyatini rivojlantirish uchun ham so'nggi yillarda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilgan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'yektlari eksport salohiyatini yanada kengaytirish, ularga zamonaviy, chet el bozorlarida raqobatdosh mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirishda va uni eksportga chiqarishda zarur huquqiy, m'oliyaviy va tashkiliy yordam ko'rsatish, mamlakatimizning eksport qiluvchi tadbirkorlarini tashqi bozor kon'yunkturasi o'zgarishlari xavf-xatarlaridan

ishonchli himoya qilishni ta'minlash maqsadida Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'yektlarining eksportini qo'llab-quvvatlash jamg'armasini tashkil etildi.

Joriy yilning o'zida ushbu Fond tomonidan 2162 ta tadbirkorlik sub'yektlariga o'z tovar va xizmatlarini eksport qilishda xuquqiy, moliyaviy va tashkiliy xizmatlar ko'rsatilgan, jumladan 1767 ta tadbirkorlik sub'yektlariga tashqi bozorlarni o'rganishda, 127 ta tadbirkorlik sub'yektlariga xorijiy hamkor topishda, 135 ta tadbirkorlik sub'yektlariga xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etish, xalqaro sertifikatlar olish va bojxona rasmiylashtiruv amalga oshirishda ko'mak berilgan. Buning natijasida joriy yilning to'qqiz oyi yakunlari bo'yicha 395 ta tadbirkorlik sub'yektlari tomonidan 1 093 mln. dollarlik eksport amalga oshirilgan.

Tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida esa Fond tomonidan umumiy qiymati 5 219 mln. so'm, shundan 4 030 mln. so'm miqdorida foizsiz moliyaviy qarzga moliyaviy ko'mak ajratilgan. Bundan tashqari, yaratilayotgan imkoniyatlar va kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishi iqtisodiyotimiz raqobatbardoshligining oshishiga zamin bo'lib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlar eksportining mamlakatimiz umumiy eksportidagi ulushi oxirgi 15 yilda 3 marotaba oshgan va bugungi kunda 27 foizga yetgan. Keyingi 5 yilda esa, eksport faoliyati bilan shug'ullanadigan korxonalar soni 1,5 barobar, kichik biznes sub'yektlari soni 1,6 barobarga oshgan.

O'zbekiston Respublikasida 2021- yilning yanvar-dekabrida kichik tadbirkorlik (biznes)da importning umumiy hajmiga nisbatan 48,7% ni tashkil etdi, shu jumladan:

kichik korxonalar - 26,1 %

mikrofirmalar - 21,3 %

yakka tartibdagi tadbirkorlar - 1,3 %

O'zbekiston Respublikasida 2022- yil yanvar-sentabrida kichik tadbirkorlik biznesda tovar va xizmatlar import hajmi 10717,2 mln.AQSh. dollarini yoki

o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 123,2 % ni tashkil etdi, shundan eng ko‘p import kichik korxonalar hissasiga to‘g‘ri kelib, 6261,1 mln.AQSh. doll ni tashkil qildi.

Respublikaning tashqi savdo aylanmasi o‘shishi

2018-yil	28,7mlrd.doll.
2019-yil	38,3mlrd.doll
Eksportni umumiy hajmi.	
2018-yil	11,3mlrd.doll
2019-yil	16,3mlrd.doll
Import hajmi	
2018-yil	17,3mlrd.doll
2019-yil	22,0mlrd.doll
Eksport hajmi	
2020-yil	15,1mlrd.doll
2021-yil	16,6mlrd.doll
Import hajmi	
2020-yil	21,2mlrd.doll
2021-yil	25,4mlrd.doll

Hulosa o‘rnida shuni aytish joyizki, bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida eksport hamda import hajmini oshirishga juda katta etibor qaratilyapti. Shu qatorda takidlash mumkinki Kichik biznes faoliyatining eksport va importda o‘rni juda katta. Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida Kichik biznes faoliyatining jadallik bilan rivojlanib borayotgani mamlakatimizda eksport va import hajmini ortishiga o‘z xissasini qo‘shmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Xadiev B.Y Qosimova.M.S Samadov.A.N Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik.T.2010

2. Abbosxon Y., Boburmirzo X. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING RIVOJLANISH TAHLILI //E Conference Zone. – 2022. –C. 168-170.

3.Y. Abbosxon, T. Abduqodir O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING UMUMIY YALPI ICHKI MAHSULOTDAGI VA AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI //E Conference Zone. –2022. –C. 193-194.

4. <https://lex.uz/>

5. <https://stat.uz/uz/>

6. Zokirov Umarjon. O'zbekiston Respublikasidagi Eksport sohasida kichik biznesning ulushi.

<https://academicsresearch.com/index.php/icpass/article/view/1103>